

Psychotrope Stoffe und Botanicals

Nicht regulierte Substanzen als Herausforderung für den Konsumierendenschutz

Constanze Sproll/Stephan G. Walch/Dirk W. Lachenmeier

Muscimol in Gummibärchen, Kratom als Badezusatz, Hexahydrocannabinol (HHC) in Süßigkeiten – die Liste der psychotropen Substanzen, die aktuell auf dem Markt angeboten werden, wird immer länger. Oft fallen diese Stoffe weder unter das Betäubungsmittelgesetz noch unter das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz. Auch die internationale Suchtstoffgesetzgebung greift hier nicht. Die Folge: ein Handel mit psychotropen Substanzen, der sich in rechtlichen Grauzonen bewegt. Die Überwachungsbehörden stehen vor der Herausforderung, dass sie mangels rechtlicher Grundlagen kaum Handhabe haben. Selbst bei nachgewiesener psychotroper Wirkung und dokumentierten Vergiftungsfällen bleiben die Möglichkeiten des Konsumierendenschutzes begrenzt.

» **Psychotrope Stoffe werden in kreativen Darreichungsformen wie Gummibärchen oder Pouches angeboten.** «

Die Angebotsformen für psychotrope Stoffe sind vielfältig und kreativ: Sie reichen neben Edibles von Raumdüften über Pouches (Beutelchen zum Einlegen in den Mund) und Kräutermischungen (Spice) bis hin zu Badesalzen oder vermeintlichem Dünger [et Atma et al., 2009; Verbraucherzentrale Hessen, 2024; Oğlakcioğlu, 2022; Suchtportal, 2024]. Der tatsächliche Verwendungszweck der Produkte ergibt sich unabhängig von ihrer Deklaration eindeutig aus der Vermarktung und dem Konsumverhalten: Sie werden ausschließlich aufgrund ihrer psychotropen Wirkung angeboten und nachgefragt. Diese faktische Zweckbestimmung wird auch durch kreative Produktbezeichnungen oder verharmlosende Warnhinweise wie „nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt“ nicht verschleiert. Der bewusst gewählte Vertriebsweg über spezielle Shops und zunehmend auch über weitgehend anonyme Verkaufsautomaten, die entsprechende Bewerbung in einschlägigen Foren sowie die Aufmachung und Dosierung der Produkte lassen

keinen anderen Schluss zu, als dass sowohl Inverkehrbringende als auch Konsumierende gezielt die psychotrope Wirkung der Substanzen anstreben. Der Automatenvertrieb ermöglicht dabei einen niedrighschwelligen Zugang rund um die Uhr, ohne jegliche Kontrolle des Alters oder der Eignung der Konsumierenden.

Diese Produktvielfalt stellt die Überwachungsbehörden vor große Herausforderungen bei der rechtlichen Einordnung. Für ein effektives behördliches Handeln ist die korrekte Abgrenzung zwischen Betäubungsmittel-, Lebensmittel-, Arzneimittel-, Tabak- und Kosmetikrecht entscheidend. Eine falsche rechtliche Einstufung kann zur Folge haben, dass der Handel mit diesen Substanzen nicht effektiv unterbunden werden kann, wenn Maßnahmen von nicht zuständigen Behörden getroffen werden [OLG Köln, 2015].

Besonders problematisch zeigt sich die Zuständigkeitsfrage: Die Strafverfolgungsbehörden sehen sich nicht in der Verantwortung, wenn die Stoffe nicht auf den Positiv-

listen des Betäubungsmittelgesetzes [BtMG, 2024] oder des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes [NpSG, 2024] aufgeführt sind. Gleichzeitig lehnen die Überwachungsbehörden für Lebensmittel, Arzneimittel, Tabakerzeugnisse oder Kosmetika ihre Zuständigkeit ab, da derartige Erzeugnisse mit psychotropen Stoffen in der Regel nicht unter die Definitionen der jeweiligen Rechtsvorschriften oder unter deren Ausnahmetatbestände fallen. Die Folge ist ein regelrechtes Kompetenz-Vakuum, während weiter mit diesen Substanzen gehandelt wird.

Der vorliegende Artikel analysiert diese Regelungslücke und ihre Folgen für den Konsumierendenschutz. Dabei werden insbesondere die Grenzen der bestehenden Rechtsvorschriften aufgezeigt und mögliche Lösungsansätze für eine effektivere Regulierung diskutiert.

Beispiele für psychotrope Stoffe

Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen die Problematik der verzögerten oder fehlenden Regulierung psychotroper Substanzen. Während einige Stoffe wie HHC mittlerweile dem NpSG [2024] unterstellt wurden, fallen andere weiterhin durch das regulatorische Raster.

Hexahydrocannabinol (HHC) hat eine ähnliche psychotrope Wirkung wie Tetrahydrocannabinol und wird nicht natürlicherweise von der Hanfpflanze gebildet, sondern aus Cannabidiol-reichen Hanfextrakten hergestellt. Durch die Weiterverarbeitung der nach dem Konsumcannabisgesetz [KCanG, 2024] legal extrahierbaren CBD-Extrakte wurde ein Grundstoff legalisiert, der die Gewinnung halbsynthetischer Cannabinoide aus „Pflanzenextrakten“ eröffnet. Dabei wird Cannabidiol, das selber nicht psycho-

trop ist, säurekatalysiert in psychotropes Δ^8 -THC und Δ^9 -THC umgesetzt [Golombek et al., 2020] und in einem zweiten Schritt zu HHC umgewandelt [BfR, 2023]. Das Beispiel von HHC zeigt, zu welchen Folgen eine fehlende rechtliche Regulierung von psychotropen Substanzen führen kann. Über eine Reihe von Vergiftungsfällen im Zusammenhang mit dem Konsum wurde in der Presse berichtet [Fehring, 2023; Janzer, 2024]. HHC wird erst seit dem 21.6.2024 nach Änderung des NpSG [2024] von der nationalen Betäubungsmittelgesetzgebung erfasst.

Muscimol ist der Inhaltsstoff des Fliegenpilzes (*Amanita muscaria*), der neben seiner toxischen, auch eine psychotrope Wirkung hat [Müller et al., 1965]. Muscimol wird zum Beispiel in Form von Gummibärchen angeboten. Wie bei HHC wird über Vergiftungsfälle berichtet [Hessenschau, 2024; SWR, 2024; Dittrich, 2024].

Kratom wird aus den Blättern eines in Südostasien heimischen Baums (*Mitragyna speciosa*) gewonnen und dient als Opiumersatz [EUDA, 2024]. In den Herkunftsländern besteht außerdem eine Verwendungsgeschichte als traditionelles Arzneimittel. Nach der europäischen Gesetzgebung kann Kratom jedoch nicht als Arzneimittel eingestuft werden [OLG Köln, 2015].

Kava Kava (*Piper methysticum*) wird im westpazifischen Raum sowohl als traditionelles Arzneimittel als auch als Rauschmittel verwendet [Hengen et al., 2014]. Die Arzneimittelzulassung wurde vom BfArM widerrufen [BfArM, 2019].

Hawaiianische Holzrose (*Argyreia nervosa*). Die Samen der Hawaiianischen Holzrose enthalten psychotrope Wirkstoffe. Verantwortlich für die psychotropen Effekte ist vor allem das Mutterkorn-Alkaloid Lysergsäure-Amid (LSA), das mit dem halbsynthetischen LSD verwandt ist [Richardson et al., 2007; Sobanski et al., 2021].

» Zeitverzug zwischen Markteinführung und Regulierung psychotroper Stoffe. «

Constanze Sproll

Zur Person: Staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin, Sachverständige in den Bereichen Flüssigchromatographie und Hanfprodukte am CVUA Karlsruhe. Arbeitsschwerpunkte in der Analytik von psychoaktiven Substanzen und Risikobeurteilung, langjährige Expertise in der Entwicklung von Methoden zur Bestimmung von Opiaten und Cannabinoiden.

» Arzneimittel-, Lebensmittel-, Tabak- oder Kosmetikrecht: keine effektiven Auffangtatbestände. «

» Rauschwirkung allein begründet keine Arzneimittel-eigenschaft. «

Kanna (*Sceletium tortuosum*) enthält die Alkaloide Mesembrin, Mesembrinin und Tortuosamin. Die Wirkung von Mesembrin wird mit der von Kokain verglichen [Gericke und Viljoen, 2008; Coetzee et al., 2016].

Blauer Lotus (*Nymphaea caerulea*): Extrakte können dosisabhängig Euphorie und Halluzinationen hervorrufen [Schimpf et al., 2023].

Welche Auffangtatbestände kommen beim Fehlen betäubungsmittelrechtlicher Regelungen infrage?

Wenn Produkte mit psychotropen Stoffen weder vom nationalen Betäubungsmittelrecht [BtMG, 2024; NpSG, 2024] noch von den Listen der von Deutschland ratifizierten internationalen Suchtstoffabkommen erfasst werden, sind Behörden auf alternative Rechtsgrundlagen als Auffangtatbestände angewiesen [Boch, 2022]. Theoretisch käme hierfür die Gesetzgebung zu Arzneimitteln, Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika sowie zu Tabakerzeugnissen in Betracht [Oğlakcioğlu, 2022].

In der Praxis erweisen sich diese Alternativen jedoch als wenig effektiv: Die Einstufung als Kosmetika scheitert bereits an den fehlenden pflegenden Eigenschaften der Stoffe nach Art. 1 Abs. 1 a) der europäischen Kosmetik-Verordnung [2024]. Bei der Verwendung als pflanzliche Raucherzeugnisse beschränken sich die Handlungsmög-

lichkeiten auf formale Aspekte wie fehlende gesundheitsbezogene Warnhinweise nach § 17 Abs. 1 TabakerzG [2023] und fehlende Steuerkennzeichnung nach § 17 Abs. 1 Satz 3 TabStG [2022] – ein wirksamer gesundheitlicher Konsumierendenschutz ist so nicht möglich [Oğlakcioğlu, 2022].

Wie die folgenden Beispiele zeigen, reichen auch die Regulierungen zu Arzneimitteln und Lebensmitteln nicht aus, um den Handel mit diesen Substanzen effektiv einzudämmen.

Arzneimittelrechtliche Einordnung von Stoffen zur Berausung

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 10. Juli 2014 eine wichtige Präzisierung des Arzneimittelbegriffs vorgenommen [EuGH, 2014]: Stoffe, deren Wirkungen sich auf eine schlichte Beeinflussung der physiologischen Funktionen beschränken, ohne die menschliche Gesundheit unmittelbar oder mittelbar zu verbessern, sind demnach keine Arzneimittel. Dies betrifft insbesondere Stoffe, die zwar physiologische Funktionen beeinflussen, aber dem Funktionieren des menschlichen Organismus und damit der Gesundheit nicht zuträglich sind und ausschließlich wegen ihrer Rauschwirkung konsumiert werden.

Ein prägnantes Beispiel für die praktischen Auswirkungen dieser Rechtsprechung liefert ein Fall zum Verkauf von Kratom-Produkten. Obwohl der Verantwortliche in erster Instanz wegen vorsätzlichen Inverkehrbringens von bedenklichen Arzneimitteln in Tateinheit mit unerlaubtem Inverkehrbringen von Fertigarzneimitteln ohne Zulassung zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, hatte das Urteil in der Revision keinen Bestand. Das OLG Köln [2015] führte hierzu aus: „Der Umstand, dass die Substanz in Ländern mit unterentwickelter medizinischer Versorgung gegen bestimmte Erkrankungen tatsächlich eingesetzt wird, ohne dass über etwaige Resultate

etwas bekannt ist, vermag vor diesem Hintergrund die Arzneimitteleigenschaft nicht zu begründen. Vielmehr finde Kratom hier ausschließlich als Psychostimulans Verwendung. Die Kratom-Produkte ausschließlich hierfür in den Verkehr zu bringen bzw. sie entsprechend zu konsumieren, entsprach auch der Absicht der Angeklagten und deren Abnehmer“. Folglich war die Arzneimittelüberwachung nicht die zuständige Behörde und die Maßnahmen konnten nicht durchgesetzt werden.

Diese Rechtsprechung macht deutlich: Die Einstufung psychotroper Stoffe als Arzneimittel ist nicht möglich, wenn die Arzneimittelwirkung wissenschaftlich nicht belegt ist und nicht den Hauptzweck der Verwendung darstellt. Der Konsumierendenschutz mittels Arzneimittelgesetzgebung dürfte daher auch bei den anderen genannten psychotropen Stoffen scheitern.

Einordnung von psychotropen Stoffen als Lebensmittel

Nach Art. 2 der Lebensmittel-Basis-Verordnung [2024] sind Lebensmittel „alle Stoffe oder Erzeugnisse, die zur Aufnahme durch den Menschen bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie von Menschen aufgenommen werden“. Dies betrifft insbesondere die Aufnahme über den Magen [VGH Baden-Württemberg, 2023].

Art. 2 g) der Lebensmittel-Basis-Verordnung [2024] nimmt Betäubungsmittel und psychotrope Stoffe „im Sinne“ der UN-Übereinkommen von 1961 und 1971 explizit vom Lebensmittelbegriff aus [Einheits-Übereinkommen, 1961; Psychotrope Stoffe Übereinkommen, 1971]. Diese Formulierung ist von zentraler Bedeutung für die teleologische Auslegung: Hätte der europäische Gesetzgeber nur auf die in den Anhängen der Übereinkommen gelisteten Stoffe abstellen wollen, hätte er direkt auf diese Anhänge verwiesen.

Der Europäische Gerichtshof [EUGH 2020] hat diese Auslegung in seiner CBD-

Entscheidung präzisiert: Obwohl CBD formal als Cannabisextrakt unter die Stofflisten der Übereinkommen fällt, ist es mangels nachgewiesener psychotroper Wirkung nicht „im Sinne“ der Übereinkommen als Betäubungsmittel einzustufen. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Ein Stoff fällt unter die Ausnahme vom Lebensmittelbegriff, wenn seine psychotrope Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen ist. Die wissenschaftlich belegte psychotrope Wirkung ist damit das entscheidende Kriterium für die Ausnahme vom Lebensmittelbegriff. Während Kaffee und alkoholhaltige Getränke trotz leichter psychotroper Effekte als Lebensmittel gelten, unterscheiden sich eigentliche psychotrope Substanzen dadurch, dass ihre Hauptwirkung und ihr Hauptzweck in der gezielten Beeinflussung des Bewusstseinszustands liegt und nicht im Nähr- oder Genusswert als Lebensmittel.

Die lebensmittelrechtliche Sanktionierung von betäubungsmittelrechtlich unregulierten psychotropen pflanzlichen oder sonstigen Stoffen ist daher unter dem Regime des Lebensmittelrechts nicht praktikabel oder rechtmäßig. Insbesondere erscheint auch das Novel Food-Regime zur Regulierung psychotroper Stoffe ungeeignet: Eine Einstufung als nicht zugelassenes Novel Food würde implizit bedeuten, dass diese Stoffe grundsätzlich als Lebensmittel verkehrsfähig sein könnten – wenn auch erst nach einem Zulassungsverfahren. Dies erscheint für psychotrope Substanzen nicht zweckmäßig, weshalb die vereinzelt im RASFF-System als Novel Food notifizierte Produkte fehlgeleitet sind. Die Novel Food-Regulierung, die primär auf Marktzugangskontrolle ausgerichtet ist, bietet generell keine angemessenen Instrumente für den Umgang mit psychotropen Stoffen, bei denen akute Gesundheitsgefahren wie Vergiftungen ein schnelles behördliches Eingreifen erfordern würden [Lachenmeier und Walch, 2023].

Ein Sonderfall besteht bei Muscimol und HHC in Gummibärchen (sowie ggf. anderen Produkten in der Angebotsform als „Edible“ zur Aufnahme durch den Magen): Hier ist

» Stoffe mit nachgewiesener psychotroper Wirkung sind vom Lebensmittelbegriff ausgenommen. «

» Die Novel Food-Einstufung ist für psychotrope Stoffe systematisch ausgeschlossen. «

Dr. Stephan G. Walch

Zur Person: Fachapotheker für Toxikologie und Ökologie und staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker, Amtsleiter CVUA Karlsruhe. In mehreren nationalen und internationalen Gremien tätig. Er vertritt Baden-Württemberg seit 2018 im ALS. Sein Arbeits- und Forschungsinteresse gilt pflanzlichen Materialien und deren Inhaltsstoffen, sowie Abgrenzungsfragen.

ein Verkehrsverbot nach § 5 (2) Nr. 2 des Lebensmittel- und Futtermittel-Gesetzbuchs [LFGB, 2024] möglich, da die Verwechselbarkeit mit Süßwaren durch Kinder gegeben ist. Bei anderen Angebotsformen außer Edibles greift das Kriterium der „Verwechselbarkeit“ nach § 5 (2) Nr. 2 LFGB nicht.

Regulierungslücken in der Betäubungsmittelgesetzgebung

Die Betäubungsmittelgesetzgebung folgt einem strengen Positivlistenprinzip: Ausschließlich Stoffe, die explizit in den Anhängen der internationalen Übereinkommen (bzw. deren nationalen Umsetzungen) genannt sind, gelten als Betäubungsmittel im Sinne der Vorschriften und unterliegen der Strafbarkeit. Das NpSG geht zwar mit der Definition ganzer Stoffgruppen auf Basis ihrer Strukturformeln weiter als das BtMG [Kindhäuser et al., 2023], dennoch bleiben Regulierungslücken bestehen.

Dies zeigt sich exemplarisch am Fall von HHC: Obwohl es sich um ein halbsynthetisches Cannabinoid mit psychotroper Wirkung handelte, fiel der Handel damit vor dem 26.06.2024 nicht unter die Strafbarkeit der Suchtmittelgesetzgebung und damit nicht in den Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Behörden. Der Konsumierendenschutz wurde daher bis dahin durch die Lebensmittelüberwachungsbehörden sichergestellt (vgl. 24 RASFF-Notifizierungen 2023–2024).

Erst durch die Änderung des NpSG am 26.06.2024 und Ergänzung des Anhangs der Stoffgruppen nach § 4 NpSG wurde der Verkauf von HHC-Edibles betäubungsmittelrechtlich strafbar und der Betäubungsmittelgesetzgebung unterstellt.

Ein weiteres Beispiel ist Kratom: Trotz seiner erwiesenen psychotropen Wirkung und der Verwendung als Opiumersatz wird die Substanz weder vom BtMG [2024] und NpSG [2024] noch vom Einheits-Übereinkommen [1961] und seinen Folgeabkommen erfasst. Sie ist in keinem der relevanten Anhänge – weder der internationalen Abkommen noch der nationalen Suchtstoffgesetzgebung – aufgeführt.

Die internationalen Abkommen zur Regulierung von Betäubungsmitteln und zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs sind weniger als Konsumierendenschutzgesetze konzipiert, sondern zielen primär auf die Eindämmung volkswirtschaftlicher und sozialer Schäden ab. Dies wird bereits in der Präambel des Einheits-Übereinkommens von 1961 über Suchtstoffe deutlich [Einheits-Übereinkommen, 1961]: *„Die Betäubungsmittelsucht stellt für den Einzelnen ein Übel und für die Menschheit eine wirtschaftliche und soziale Gefahr dar.“*

Das Einheits-Übereinkommen [1961] sollte den Gebrauch bestimmter Betäubungsmittel aufgrund ihres internationalen Handelsvolumens und der Größe des wirtschaftlichen und sozialen Schadens „auf den ärztlichen und wissenschaftlichen Bedarf beschränken“ und eine „dauernde internationale Zusammenarbeit“ etablieren. Dies betraf 1961 zunächst Opium, Kokain und Cannabis sowie die daraus hergestellten Substanzen. Mit der Konvention über psychotrope Substanzen von 1971 wurde der Geltungsbereich auf weitere psychotrope Substanzen ausgeweitet [Psychotrope Stoffe Übereinkommen, 1971].

1988 folgte das „Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen“, das sich besonders gegen organisiertes Verbrechen und Geldwäsche richtete [Suchtstoffübereinkommen, 1988]. Die Mo-

» UN-Suchtstoffabkommen: Volkswirtschaftliche Schäden im Fokus statt Konsumierendenschutz. «

tivation war die Sorge um „organisierte Kriminalität, welche die rechtmäßige Wirtschaft untergräbt und die Stabilität, Sicherheit und Souveränität der Staaten gefährdet ... Gesundheit und Wohl der Menschen ernstlich gefährden und die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Grundlagen der Gesellschaft beeinträchtigen und damit die Stabilität, Sicherheit und Souveränität der Staaten gefährdet“.

Als Hauptziele dieses dritten UN-Suchtstoffübereinkommens werden genannt: „Strafverfolgung des illegalen Betäubungsmittelverkehrs, Unterbindung von Geldwäsche sowie der Möglichkeit der Abschöpfung hoher Gewinne aus Betäubungsmittelstraftaten, die die Stabilität der Staaten sowie ihrer Wirtschaft und Gesellschaft bedrohen, daneben internationale Rechtshilfe und die Verhinderung der Abzweigung von Chemikalien für die illegale Betäubungsmittelherstellung“. Der Schutz des einzelnen Konsumierenden spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Alle Vereinbarungen zielten darauf ab, die Schmerzmittelforschung sowie den Handel und medizinischen Umgang mit notwendigen Schmerzmitteln zu ermöglichen, aber unter Kontrolle zu stellen. Diese internationalen Vereinbarungen wurden in Deutschland durch das BtMG [2024] implementiert und später durch das NpSG [2024] erweitert [Kindhäuser et al., 2023].

Die Aufnahme neuer Stoffe in die Stofflisten unterliegt nach Artikel 2 Absatz 4 b) des Ergänzungsabkommens von 1971 strengen Kriterien [Psychotrope Stoffe Übereinkommen, 1971]. Die Weltgesundheitsorganisation muss dabei zwei zentrale Aspekte nachweisen: Erstens muss der Stoff die Fähigkeit besitzen, Abhängigkeit sowie Wirkungen auf das Zentralnervensystem zu erzeugen, die zu Halluzinationen oder Störungen der motorischen Funktionen, des Denkens, des Verhaltens, der Wahrnehmung oder der Stimmung führen. Zweitens müssen die Wirkungen ähnlich schädlich sein wie bei den bereits in den Anhängen I bis IV aufgeführten Stoffen. Zusätzlich muss durch ausreichende Beweise belegt sein, dass der Missbrauch des Stoffes ein internationales

volksgesundheitliches und soziales Problem darstellt, das eine internationale Kontrolle rechtfertigt.

Nach Art. 12 Abs. 4 b des Suchtstoffübereinkommens [1988] müssen für die Neuaufnahme von Stoffen deren Ausmaß und Umfang so ernste volksgesundheitliche oder soziale Probleme aufwerfen, dass ein internationales Vorgehen gerechtfertigt ist. Diese hohen Anforderungen können bei pflanzlichen Stoffen mit vorwiegend regionaler oder länderspezifischer Bedeutung oft nicht erfüllt werden. Auch das BtMG [2024] und NpSG [2024] konnten diese Problematik bisher nicht lösen. Regelmäßig erscheinen neue Stoffe auf dem Markt, die – zumindest zeitweise – von keinem der beiden Gesetze erfasst werden, obwohl ihr Konsum zumindest für den Konsumierenden schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann [Bundesdrogenbeauftragter, 2025].

Psychotrop – aber kein Betäubungsmittel

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen nicht nur die Bedeutung der korrekten rechtlichen Abgrenzung zwischen Lebensmittel-, Arzneimittel- und Betäubungsmittelrecht, sondern werfen vor allem die Frage auf, wie ein wirksamer Konsumierendenschutz bei psychotropen Substanzen gewährleistet werden kann.

Zentral ist hierbei die Argumentation des OLG Köln bezüglich Art. 103 Abs. 2 des Grundgesetzes. Dieser legt fest, dass eine Tat nur dann bestraft werden kann, wenn ihre Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor sie begangen wurde. Konkret bedeutet dies: Solange ein psychotroper Stoff nicht explizit in den entsprechenden Anhängen als Betäubungsmittel gelistet ist, kann keine Strafbarkeit konstruiert werden. Das OLG Köln [2015] stellt im Fall von Kratom klar, dass die nach Art. 103 Abs. 2 des Grundgesetzes erforderliche Normenklarheit fehlt. Wörtlich führt das Gericht aus, dass der Bürger nicht gehalten sei, sein allgemeines Persönlichkeitsrecht gleichsam

» Bestehende Rechtsvorschriften greifen bei neuen psychotropen Stoffen zu kurz. «

Dr. Dirk W. Lachenmeier

Zur Person: Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker und Toxikologe, Leiter der Abteilung pflanzliche Lebensmittel am CVUA Karlsruhe. Experte auf dem Gebiet der pflanzlichen Lebensmittel mit den Schwerpunkten NMR-Analyse und den Produktbereichen Cannabis und Kaffee, sowie in verschiedenen Arbeitsgruppen im Bereich Risikobewertung und Lebensmittelsicherheit tätig, darunter WHO IARC, DIN, GDCh und DFG-SKLM.

» Paradigmenwechsel vom Verbot zur kontrollierten Abgabe psychotroper Stoffe. «

„auf Verdacht“ der Strafbarkeit einzuschränken, solange nicht ein normenklares Gesetz ihn hierzu anhält [OLG Köln, 2015, Rn 37].

Das Ausmaß der Problematik wird durch aktuelle Zahlen des Europäischen Frühwarnsystems für neue psychoaktive Substanzen deutlich: Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht überwacht derzeit mehr als 560 neue psychoaktive Substanzen, wobei allein 70 Prozent davon in den letzten fünf Jahren entdeckt wurden. Gleichzeitig erweist sich das bestehende Regelungsregime als ineffektiv [Stibernitz und Violetti, 2017; Bewley-Taylor und Jelsma, 2012; EMCDDA, 2024; Oğlakcioğlu, 2022; Mravčík et al., 2024].

Erste innovative Ansätze zur Lösung dieser Problematik zeigen sich in europäischen Nachbarländern: So entwickelt Tschechien, unter dem Druck wachsender Probleme durch den Handel mit unregulierten psychotropen Stoffen – insbesondere Kratom – eine ergänzende nationale Gesetzgebung zu den internationalen Suchtstoffabkommen [Mravčík et al., 2024]. Der tschechische Ansatz, alle psychomodulatorischen Substanzen zu regulieren, ohne dabei die Strafverfolgung in den Vordergrund zu stellen, erscheint vielversprechend. Deutschland verfügt zwar mit dem BtMG [2024] und NpSG [2024] bereits über nationale Regelungen, diese erweisen sich jedoch als zu unflexibel und lückenhaft [Bundesdrogenbeauftragter, 2025].

Es erscheint somit zwingend erforderlich, die Gesetzeslücke zwischen den strafbe-

wehrten betäubungsmittelrechtlichen Verboten und dem völligen Fehlen einer Regulierung von nicht-gelisteten psychotropen Substanzen zeitnah und effektiv zu schließen. Dabei muss die vom OLG Köln geforderte Normenklarheit gewährleistet werden. Die bestehenden Lücken können nicht durch spezifische Rechtsvorschriften zu Lebensmitteln, Kosmetika, Arzneimitteln, Tabak oder pflanzlichen Raucherzeugnissen geschlossen werden.

Fazit

Die derzeitige Regulierung psychotroper Stoffe ist von einem grundlegenden Dilemma geprägt: Einerseits fallen diese Substanzen ihrer Natur nach nicht unter das Lebensmittel-, Arzneimittel-, Tabak- oder Kosmetikrecht. Andererseits greift die Betäubungsmittelgesetzgebung nur bei explizit gelisteten Stoffen, während das NpSG (2024) trotz seiner stoffgruppenbasierten Regulierung weiterhin Lücken aufweist. Der aktuelle rechtliche Rahmen wird damit weder der dynamischen Entwicklung des Marktes noch dem notwendigen Schutz der Konsumierenden gerecht [Anderson et al., 2017].

Mit dem Konsumcannabisgesetz [KCanG, 2024] hat der Gesetzgeber erstmals den Weg einer kontrollierten Abgabe statt absoluter Prohibition für eine psychotrope Substanz beschränkt [Lachenmeier et al., 2024]. Dieser Paradigmenwechsel könnte als Vorbild für ein umfassenderes Regelungsregime dienen. Erforderlich erscheint ein grundlegend neuer Ansatz für psychotrope Stoffe, der sich von der reinen Verbotspolitik löst, ohne dabei den Schutz der Konsumierenden zu vernachlässigen. Ein solches Regime müsste, ähnlich wie das Konsumcannabisgesetz, auf einer kontrollierten Abgabe mit stringenten Qualitäts- und Jugendschutzanforderungen basieren, verbunden mit Aufklärungspflichten und Präventionsmaßnahmen.

Ein solcher regulatorischer Rahmen könnte einerseits die notwendige Normen-

klarheit gewährleisten und andererseits flexibel genug sein, neue Entwicklungen zeitnah zu erfassen. Damit ließe sich ein wirksamerer Schutz der Konsumierenden erreichen als durch die bisherigen unzureichenden Auffangtatbestände oder eine reine Verbotspolitik.

Acknowledgements

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurde Claude 3.5 Sonnet (Anthropic, San Francisco, CA, USA) als unterstützendes KI-System eingesetzt. Die finale Verantwortung für Inhalt, wissenschaftliche Genauigkeit und Struktur liegt bei den Autoren. Alle KI-generierten Inhalte wurden kritisch geprüft und redigiert.

Referenzen

- Anderson, P. et al. (2017): Reframing the science and policy of nicotine, illegal drugs and alcohol – conclusions of the ALICE RAP Project. *F1000Research*, 6, 289, doi:10.12688/f1000research.10860.1.
- Bewley-Taylor, D., Jelsma, M. (2012): Regime change: re-visiting the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. *International Journal of Drug Policy*, 23(1), 72-81, doi:10.1016/j.drugpo.2011.08.003.
- BfArM (2019): Kava-Kava (*Piper methysticum* G. Forst., rhizoma)-haltige Arzneimittel: Widerruf der Zulassungen, Bonn, 20. Dezember 2019, Az. 75.03-5221-2019-11/01042-KAV https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/Risikoinformationen/RisikoBewVerf/g-l/kava_bescheid_201219.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 4.1.2025).
- BfR (2023): Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung. Hexahydrocannabinol (HHC) in Lebensmitteln: Hinweise auf psychoaktive Wirkungen, Nr. 044/2023. doi:10.17590/20231005-165839-0.
- Boch, T. (2022): Kommentierung zum Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, 9. Auflage, §2 Rn 40.
- BtMG (2024). Betäubungsmittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1994 (BGBl. I S. 358), zul. geänd. durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 379).
- Bundesdrogenbeauftragter (2025): Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Neue psychoaktive Stoffe (NPS). <https://datenportal.bundesdrogenbeauftragter.de/neue-psychoaktive-stoffe-nps> (abgerufen am 4.1.2025).
- Coetzee, D. et al. (2016): High-mesembrine Sceletium extract (Trimesemine) is a monoamine releasing agent, rather than only a selective serotonin reuptake inhibitor. *Journal of Ethnopharmacology*, 177, 111-116, doi:10.1016/j.jep.2015.11.034.
- Dittrich, R. (2024): Verkaufsstopp von psychoaktiven Gummibärchen: Vergiftung durch Fliegenpilz-Inhaltsstoff. <https://www.fr.de/verbraucher/verkaufsstopp-von-psychoaktiven-gummibaerchen-vergiftung-durch-fliegenpilz-inhaltsstoff-93372280.html> (abgerufen am 4.1.2025).
- Einheits-Übereinkommen (1961): Einheits-Übereinkommen über Suchstoffe. BGBl. 1977 II, 111.
- El-Atma, O. et al. (2009): Spice – Ein Beispiel für Probleme bei der Analytik ungewöhnlicher Pflanzenmischungen und ihrer rechtlichen Einstufung im Rahmen der staatlichen Arzneimittelüberwachung. XVI. GTFCh-Symposium Toxikologie psychisch aktiver Substanzen, Mosbach, Baden.
- EMCDDA (2024): European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. Europäischer Drogenbericht (2024), <https://emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024>, (abgerufen am 01.01.2025).
- EUDA (2024): Kratom: Drogenprofil, European Union Drugs Agency, https://www.euda.europa.eu/publications/drug-profiles/kratom_de, (abgerufen am 01.01.2025).
- EUGH (2014): Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 12.06.2014, Az. C-358/13 und C-181/14. ECLI:EU:C:2014:2060.
- EUGH (2020): Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 19.11.2020, Az. C-663/18. ECLI:EU:C:2020:938.
- Fehringer, D. (2023): HHC: Wie gefährlich ist die Cannabis-Variante? <https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Cannabis-Variante-HHC-Wie-gefaehrlich-ist-das-Rauschmittel,hhc100.html> (abgerufen am 4.1.2025).
- Gericke, N., Viljoen, A.M. (2008): Sceletium—a review update. *Journal of Ethnopharmacology*, 119(3), 653-63, doi:10.1016/j.jep.2008.07.043.
- Golombek, P. et al. (2020): Conversion of cannabidiol (CBD) into psychotropic cannabinoids including tetrahydrocannabinol (THC): A controversy in the scientific literature. *Toxics*, 8(2), 41, doi:10.3390/toxics8020041.
- Hengen, J. et al. (2014): Kava aus dem Internethandel – Genussmittel, Nahrungsergänzung, Medizin oder Krebsrisiko? *Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit*, 9(1), 3-11, doi:10.1007/s00003-013-0849-5.
- Hessenschau (2024): Gummibärchen mit Fliegenpilz-Gift in Automat verkauft. <https://www.hessenschau.de/panorama/muscimol-gummies-in-wetterautomaten-verkauften-giftige-gummibaerchen-v1,gift-gummibaerchen-automat-100.html> (abgerufen am 4.1.2025).
- Janzer, T. (2024): HHC-haltige Bonbons bringen Kinder auf Intensivstation – Tschechien diskutiert wieder über Verbot. *Radio Prague International*. <https://deutsch.radio.cz/hhc-haltige-bonbons-bringen-kinder-auf-intensivsta->

- tion-tschechien-diskutiert-8807427 (abgerufen am 4.1.2025).
- KCanG (2024): Konsumcannabisgesetz vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109, S. 2), zul. geänd. durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 207).
 - Kindhäuser, U. et al. (2023): Kommentar zum Strafgesetzbuch, 6. Auflage, Vorbemerkungen zu § 323a, Rn. 58a, Nomos Verlag, Baden-Baden.
 - Kosmetik-Verordnung (2024): Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel (ABl. L 342/59), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2024/996 vom 3. April 2024 (ABl. L, 2024/996, 4.4.2024).
 - Kraus, L. et al. (2019): Abschlussbericht der Evaluation der Auswirkungen des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes (NpSG). IFT Institut für Therapiefor-schung München. https://ift.de/wp-content/uploads/2022/08/Kraus_et_al_2020_NpSG-Abschlussbericht.pdf (abgerufen am 4.1.2025).
 - Lachenmeier, D.W., Walch, S.G. (2023): Lifestyle-Produkte statt Lebensmittel. Nachrichten aus der Chemie, 71(5), 36-38, doi:10.1002/nadc.20234134390.
 - Lachenmeier, D.W. et al. (2024): Analytische Herausforderungen und Qualitätsstandards für Konsumcannabis: Umsetzungsvorschläge für zuständige Kontrolllabore im Rahmen des neuen Cannabisgesetzes. Lebensmittelchemie, 78(6), 193-198, doi:10.1002/lemi.202400607.
 - Lebensmittel-Basis-Verordnung (2024): VO (EG) 178/2002: Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31/1), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/908 vom 17. Januar 2024 (ABl. L, 2024/908, 20.03.2024).
 - LFGB (2024): Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2021 (BGBl. I S. 4253, 2022 I S. 28), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149).
 - Mravčik, V. et al. (2024): Psychomodulatory substances: New legislative framework for control of psychoactive substances in Czechia. International Journal of Drug Policy, 133, 104603, doi:10.1016/j.drugpo.2024.104603.
 - Müller, G.F. et al. (1965): Muscimol, a Pharmacodynamically Active Substance From *Amanita muscaria*. Helvetica Chimica Acta, 48, 910-926. doi:10.1002/hlca.19650480427.
 - NpSG (2024): Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz vom 21. November 2016 (BGBl. I S. 2615), zul. geänd. durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 210).
 - Oğlakcıoğlu, M. (2022): Münchener Kommentar zum StGB, 4. Auflage, Vorbemerkungen zu § 1 Rd 10-11, Verlag C.H. Beck oHG, München.
 - OLG Köln (2015): Oberlandesgericht Köln, Beschluss vom 11.09.2015, Az. 1 RVs 131 und 136/15, ECLI:DE:OLGK:2015:0911.1RVS131UND136.15.00.
 - Psychotrope Stoffe Übereinkommen (1971): Übereinkommen über psychotrope Stoffe. BGBl. 1976 II, 1477.
 - Richardson, W.H. et al. (2007): Herbal drugs of abuse: an emerging problem. Emergency Medicine Clinics of North America, 25(2), 435-57, doi:10.1016/j.emc.2007.02.009.
 - Schimpf, M. et al. (2023): Toxicity from Blue Lotus (*Nymphaea caerulea*) after Ingestion or Inhalation: A Case Series. Military Medicine, 188(7-8), e2689-e2692, doi:10.1093/milmed/usab328.
 - Sobanski, E. et al. (2021): Herbal High: Substance-Induced Psychosis after Consumption of Seeds of the Hawaiian Baby Woodrose. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 49(4), 307-311, doi:10.1024/1422-4917/a000792.
 - Stibernitz, B., Violetti, J. (2017): „Legal Highs“ bzw. NPS im Binnenmarkt – 20 Jahre und (k)ein Schritt weiter? EuZW, 28, 798.
 - Suchtportal (2024). Suchtstoffe Badesalz Droge – riskante Substanzen, <https://dassuchtportal.de/suchtstoffe/badesalz-droge/> (abgerufen am 4.1.2025).
 - Suchtstoffübereinkommen (1988): Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen. BGBl. 1993 II, 1136.
 - SWR (2024): Gummibärchen mit Fliegenpilz-Gift – Rückruf in Rheinland-Pfalz. <https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/gummibaerchen-mit-fliegenpilz-gift-rlp-rueckruf-100.html> (abgerufen am 4.1.2025).
 - TabakerzG (2023): Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (Tabakerzeugnisgesetz) vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 569), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 194).
 - TabStG (2022): Tabaksteuergesetz vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1838).
 - Verbraucherzentrale Hessen (2024): Gefährliche Gummibärchen – Verbraucherzentrale Hessen warnt vor Lebensmitteln mit der psychoaktiven Substanz Muscimol. Pressemitteilung vom 25.11.2024. <https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/pressemitteilungen/lebensmittel/gefahrlische-gummibaerchen-101583> (abgerufen am 4.1.2025).
 - VGH Baden-Württemberg (2023): Beschluss vom 16.08.2023 – 9 S 969/23. ECLI:DE:VGHBW:2023:0816.9S969.23.00. ■

Kontakt

Constanze Sproll
Dr. Stephan G. Walch
Dr. Dirk W. Lachenmeier
 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe
 Weißenburger Straße 3
 76187 Karlsruhe
www.cvua-karlsruhe.de
 E-Mail: Lachenmeier@web.de